

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13924009>

НОВЫЙ ПОДХОД К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Юлдашева Дилафруз, доцент
Мамаджанова Дилфуза, студент
Билолова Манзура, студент
Эркинова Хумора, студент
Абдулбориева Хилола, студент
Ферганский государственный университет

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются приоритеты дошкольного образования. Анализируются вопросы инновационного подхода к отрасли.

Ключевые слова: *дошкольное образование, духовная среда, основы развития.*

ANNOTATION

This article discusses a new approach in the field of preschool education. The issues of an innovative approach to this area are considered.

Keywords: *innovative approach in preschool education, fundamentals of development.*

Стабильность здорового духовного климата в жизни общества является одним из важнейших условий развития по всем направлениям. Чтобы наше будущее поколение развивалось как глубоко мыслящие, образованные, потенциальные, всесторонне зрелые личности, мы должны начать давать нашим детям правильное образование с младенчества. Ведь дошкольное образование считается элементарной частью непрерывного образования. Он стимулирует и подготавливает ребенка к систематическому обучению, обеспечивая формирование здорового и развитого человека. Но в науке существует такое

научно обоснованное понятие, что если считать стопроцентным объем информации, которую человек получает за всю жизнь, то получается, что информация, которую он получает в возрасте шести-семи лет, составляет более пятидесяти процентов его. Если мы сможем объяснить эту истину каждой семье, каждому родителю, мы сделаем очень большую работу”. До сих пор в независимом Узбекистане многое делается для процветания наших детей. Среди них большое внимание уделяется дошкольным учреждениям. Одним из ключевых звеньев четвертого направления “стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017-2021 годы”, заложенного президентом нашей страны Мирзиевым Шавкатом Миромоновичем, является образование с упором на сферы культуры, науки, литературы, искусства и спорта, в котором необходимо совершенствовать дошкольные образовательные учреждения, укреплять материально-техническую базу, расширять сеть дошкольных учреждений, обеспечивать квалифицированного педагога. с кадрами обеспечить, включает внедрение современных образовательных программ и технологий в учебно-воспитательный процесс. В постановлении Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы отмечено, что в целях кардинального повышения уровня подготовки детей к школьному образованию, внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных программ и технологий, создания условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей:

- Организация в ДООУ 6100 краткосрочных групп по подготовке детей 5-6 лет к школьному обучению
- В результате создания краткосрочных групп, являющихся альтернативной формой подготовки детей к школе, 305 тысяч малышей в возрасте 5-6 лет ежегодно готовятся к школьному обучению в этих группах

-Основой для краткосрочных групп может послужить государственная образовательная программа “ilk qadam”, разработанная Министерством народного образования Республики Узбекистан и международным детским фондом в Узбекистане (ЮНИСЕФ). Цели и задачи программы предусматривают обеспечение у детей дошкольного возраста:

- Создание необходимых практик развития и равных возможностей для подготовки к школе;
- Краткосрочные группы, предназначенные для детей 5-7 лет удовлетворение потребностей родителей, которые не имеют возможности отдать своих детей в дошкольное учреждение на полный рабочий день или которые по определенным причинам не стремятся к этому;
- Краткосрочные группы, предназначенные для детей 5-7 лет, должны обеспечивать всестороннее развитие детей в 5 важных областях в соответствии с государственными требованиями к дошкольному образованию ;
- Общепсихологическая готовность к школьному обучению.

Программа краткосрочных групп обучения детей 5-7 лет в государственной образовательной программе” Первый шаг ” основана на качественных педагогических принципах, ориентированных на ребенка, с опорой на утвержденный Кабинетом Министров Республики Узбекистан план сектора образования, концепцию развития дошкольного образования, государственные требования к дошкольному образованию.

На повестке дня краткосрочных групп;

- Каждый день начинается со свободных занятий. Этим занимаются дети в соответствии со своими интересами. (играть, рисовать, делать что-нибудь по конструированию, смотреть книжки с картинками и т. д.)к.) Игруют совместно несколькими небольшими группами с целью формирования игровой деятельности (7-10 минут).
- Проводится диалог, беседа, в которой приглашаются все дети. Педагог

может использовать для обсуждения художественный текст - короткий рассказ духовно-нравственного содержания, сказку, прочитать Льва, вместе с детьми сопоставить события в книге и их жизни между собой.

- Проводятся два сеанса, которые проводятся в соответствии с конкретным днем недели. При переходе в музыкальный или спортивный зал дети общаются с музыкальным работником, тренером. Каждый день выход из групповой комнаты вносит разнообразие в жизнь детей.
- Приготовление легкого завтрака (если он организуется по просьбе родителей). Создание свободной, комфортной атмосферы за завтраком позволяет детям свободно обмениваться идеями друг с другом.
- День завершается свободной деятельностью детей. Педагог дважды в неделю приглашает несколько детей (тех, кому требуется дополнительное обучение) на коммуникативный тренинг. (10 минут).

У краткосрочных групп много преимуществ:

- Учитывается время, проведенное ребенком в семейных условиях. Кратковременная группа назначается на первую или вторую половину дня.
- Дети, воспитывающиеся в дошкольных учреждениях, также получают образование. Обучение организуется на основе государственной учебной программы” государственные требования “и” первый шаг”.
- Разовое питание ребенка организовано по доступным и доступным для родителей ценам.

Учитывая такие удобства, прошу родителей детей 5-7 лет, которые не имеют возможности отдать их в дошкольное учреждение на полный рабочий день или не стремятся к этому по определенным причинам, привлекать их к краткосрочным группам и не лишать своих детей возможности получать образование.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Y.D. Maxamadaliyevna. On Lingvofolcloristic Units. – International Journal of ..., 2021 - ijcm.academicjournal.io
2. Юлдашева, Д. М., Асқарова, Д., & Зохидова, М. (2021). Ўзбек болалар нутқида доир матнларда лакуна. *Academic research in educational sciences*, 2(2).
3. Y.D. Maxamadaliyevna, O'F O'ljayevna... Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. - Solid State ..., 2020 - solidstatetechnology.us
4. Рафиқова, Д. К., & Каримова, Г. Ё. (2020). ЁШЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. *ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ*, 2(1).
5. Kodiraliyevna, J. M. (2022). TARBIYACHI KASBINING MA'NAVIY AXLOQIY NEGIZLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 64-70.
6. Isroilov, M. (2022). The system of education and its interaction with the concept of spirituality. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(1), 88-93.
7. Ismoilovich, I. M. (2021). THE SOCIETY IS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT PRIORITY IN EDUCATION SYSTEM REFORM FUNCTIONS.
8. Ismoilovich, I. M. (2021, July). ISSUES OF TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES. In *Euro-Asia Conferences* (pp. 227-239).
9. Karimov, U. U. (2021). Scientific and Theoretical Foundations of the Formation of the Social Environment in the Family. *Oriental Journal of Social Sciences*, 37-40.
10. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Экономика и социум*, (6-1), 129-132.
11. Karimov, U., & Abdurakhmon, A. (2017). INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. *Форум молодых ученых*, (5), 9-12.
12. Каримов, У., & Каримова, Г. (2018). ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. In *Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018)* (pp. 1368-1372).
13. Karimov, U. U., & Karimova, G. Y. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ACHIEVING EDUCATIONAL EFFECTIVENESS. *Журнал естественных наук*, 1(1).
14. Usmanov, N., Ganiev, B. S., & Karimova, G. Y. (2021). The Philosophical Basis For The Formation Of Spiritual Maturity Among Young People. *Oriental Journal of Social Sciences*, 33-37.
15. Қипчақова, Ё., Махмудова, М., & Умарова, З. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР МЕҲНАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 9-10.
16. Қипчақова, Ё., Соибжонова, Ш., & Абдуқаюмова, С. (2021). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ

ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 11-12.

17. Abdumalikov, A. A. (2019). ENVIRONMENTAL ECOLOGICAL POLICY IN UZBEKISTAN AND NECESSITY OF FORMATION OF RATIONAL COMMUNICATION TO NATURE. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 94-101.

18. Khakimovich, K. N., & Abdullazhanovich, A. A. (2021). JOINT INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMAS AN IMPORTANT FORM OF TRAINING BACHELORS IN THE CONDITIONS OF A NEW STAGE OF DEVELOPMENT.

19. Tojaliyev, A. A. (2020, December). The Role Of Innovative Activities Of Highly Qualified Personnel In The Strategic Development Of The Regions. In *International scientific and current research conferences* (pp. 154-156).

20. Tojaliyev, A. A. (2019). The necessity of using innovations in new developing process higher education. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 132-136.

21. Абдумаликов, А. А. (2020). VIOLATION OF CONTRADICTIONS BETWEEN SOCIETY AND NATURE AS A GLOBAL CIVILIZATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 218-224.

22. Абдумаликов, А. А. (2019). HUMAN AND NATURAL HARMONY IN THE HISTORICAL PROCESS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.

23. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. "Academic research in educational sciences", 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889>

24. Saloydinov, S. Q. (2021). [Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries](#). "Экономика и социум", 9(88), 147-149.

25. Салойдинов, С. К. (2021). [Образовательные кредиты в Узбекистане](#). "Экономика и социум", 12(91), 470-472.

26. Салойдинов, С. К. (2021). [Спрос на рынке дифференцированных продуктов](#). "Экономика и социум", 12(91), 473-476.

27. Салойдинов, С. К. (2022). [С паровой турбиной 471 МВт на Талимарджанской ТЭЦ расчет электрических режимов при максимальной зимней нагрузке](#). "Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)", Special issue, 116-121.

28. Салойдинов, С. К. (2022). Инновационное решение для получения биогаза. "Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)", 2(3), 280-285. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-280-285>